

**# PERIODISTA
VIRTUAL**

www.periodistavirtual.com

**ESTUDIO DE PERCEPCIÓN
DE ARTISTAS y GESTOR@S
RESPECTO A EMPRESAS QUE
PROMUEVEN
EL ARTE Y LA CULTURA
EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA,
BOLIVIA**

Diciembre - 2023

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio tiene como objetivo analizar la percepción de artistas respecto a empresas que promueven el arte y la cultura a través de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Además, se busca comprender cómo estas colaboraciones benefician tanto a la comunidad artística como a las propias empresas, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Se identifican un número importante de empresas y se plantean, finalmente una serie de oportunidades de trabajo colaborativo a partir de alianzas estratégicas.

El Centro San Isidro es una iniciativa de Responsabilidad Social Ciudadana y es reconocido por su labor en la promoción del fútbol social en Bolivia y el fomento de la actividad artística cultural, los derechos humanos, la prevención de la violencia, preservación del medio ambiente y desarrollo humano integral.

El Centro San Isidro ha desarrollado procesos investigativos participativos que han permitido recoger la memoria histórica de la Ciudadela Andrés Báñez que están publicados en 8 libros de distribución gratuitas. Entre otras publicaciones, se tiene el estudio sobre los impactos del covid-19 en el quehacer cultural de Santa Cruz, el cual es el único en su tipo sobre un hecho que afectó a todo el mundo. A ello se suman poemarios, antologías, reportes, estudios y otros documentos de interés que han contado con el apoyo y participación -directa e indirecta- del equipo de voluntarias y voluntarios que integran esta organización.

El trabajo del Centro San Isidro, ha permitido establecer redes colaborativas tanto a nivel local, nacional e internacional, posicionando a la organización como un referente de servicio y responsabilidad ciudadana, que brinda oportunidades para todas y todos.

Periodista Virtual es un medio de comunicación digital alternativo arraigado en el compromiso inquebrantable hacia el acceso a la información transparente y positiva. Nuestra misión es fomentar y visibilizar las acciones ciudadanas que contribuyen al cuidado del medio ambiente, el emprendedurismo, el desarrollo humano integral, el deporte, el arte y la cultura, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los derechos humanos, la tecnología e innovación, el liderazgo y la igualdad de género.

Como parte integral del Centro San Isidro y aliados de Radio Bocina, compartimos el compromiso de brindar una plataforma inclusiva que permita a mujeres y hombres ejercer su derecho a la libre opinión y pensamiento. Juntos, formamos una red sólida que amplifica las voces que merecen ser escuchadas.

El Centro San Isidro y PeriodistaVirtual, promueven e implementan diferentes programas y proyectos sociales, además brindan servicios de asesoría y consultoría en áreas afines al sector de la cooperación al desarrollo, empresarial, comunicacional, deportivo y cultural, entre otros.

www.periodistavirtual.com

PRESENTACIÓN

A nombre del equipo del Centro San Isidro y de Periodista Virtual, tenemos a bien compartir con ustedes los hallazgos de nuestra reciente investigación exploratoria, que se centra en la percepción de artistas y gestores culturales sobre la inversión privada para la promoción, difusión y apoyo a las actividades artísticas, así como el desarrollo de las industrias culturales en nuestra ciudad.

En un contexto donde la intersección entre el sector privado y la actividad artístico-cultural es crucial para el desarrollo sostenible, nos propusimos entender la percepción de aquellos que son el corazón y el alma de la cultura: las y los artistas y gestoras y gestores culturales.

Nuestra investigación contó con la participación de 80 individuos representativos de este sector, quienes contribuyeron a través de encuestas en línea y entrevistas a profundidad. Estos datos nos brindaron una visión holística y detallada de las opiniones, preocupaciones y aspiraciones de quienes dan vida a nuestras expresiones culturales.

La investigación destaca la importancia de este tipo de trabajos en la construcción de puentes entre el sector privado y la actividad artístico-cultural. La colaboración entre estos dos ámbitos no solo impulsa el desarrollo cultural de nuestra ciudad, sino que también contribuye directamente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el futuro, recomendamos explorar estrategias concretas para facilitar la colaboración entre artistas, gestores culturales y empresas, con el objetivo de maximizar el impacto positivo en nuestra comunidad.

FERNANDO FIGUEROA

JUAN PABLO SEJAS

www.periodistavirtual.com

¿Considera que las empresas son aliadas para la promoción, difusión, inversión y desarrollo de la actividad artístico cultural en Santa Cruz de la Sierra?

Sí, en cierta medida

Es probable que este grupo vean oportunidades de colaboración, pero con ciertas condiciones o limitaciones.

20%

No, no lo creo

Existen ciertas reservas o escepticismo sobre la participación de las empresas en el ámbito cultural (quizás por falta de información o ejemplos concretos de colaboraciones exitosas)

8%

Sí, definitivamente

Alta aceptación sugiere una apertura a la colaboración y una valoración de la contribución de las empresas al ámbito artístico-cultural.

72%

Experiencias de trabajo entre artistas/gestores culturales y empresas privadas

SI

67%

NO

33%

Existe interacción activa entre el sector artístico-cultural y el sector privado. Es posible que esta interacción se haya producido a través de colaboraciones concretas en proyectos, patrocinios o empleos remunerados (consultorías).

Casi la mitad de artistas y gestores, no ha tenido experiencia laboral directa con empresas privadas. Esto puede deberse a diferentes razones, como la naturaleza de su trabajo en el ámbito cultural, falta de oportunidades o preferencias personales o a través de intermediarios (agencias de eventos)

#PERIODISTA VIRTUAL

Tipo de colaboración recibida por parte de las empresas privadas

DONACIONES/ PRODUCTOS

Esta forma de colaboración es especialmente valiosa para eventos o proyectos que requieren recursos materiales específicos para la actividad artístico cultural y se traduce en la donación de productos.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

En este caso, muchas empresas se alían al sector artístico cultural para implementar acciones a largo plazo mediante su formalización en alianzas estratégicas. Estas alianzas pueden llevar a colaboraciones a largo plazo que benefician a ambas partes y contribuyan al desarrollo del sector.

PATROCINIO FINANCIERO

Afirma haber recibido apoyo económico tras la presentación de una propuesta artístico cultural (no necesariamente como auspicio para una actividad en particular), orientada a diferentes públicos y temáticas tales como: derechos de la niñez, medio ambiente, salud, educación, otros.

VISIBILIDAD

Otro tipo de colaboración recibida por artistas y gestores culturales es la promoción y difusión de sus actividades a través de los canales de comunicación de la empresa o la participación en campañas de marketing conjuntas (tanto internas como externas a través de las redes sociales)

RELACIONAMIENTO

El relacionamiento y acercamiento se da a través de las relaciones personales que permiten tener cierto acercamiento para establecer alguna alianza a futuro (algunas empresas están enfocadas en establecer relaciones cercanas y duraderas lo que puede llevar a oportunidades de colaboración significativas.

39 %

28 %

13 %

10 %

10 %

Principales beneficios de colaborar en proyectos culturales con la empresa privada

Acceso a recursos financieros

el apoyo económico es crucial para la realización y sostenibilidad de proyectos culturales. Las inversiones financieras pueden cubrir gastos de producción, promoción y difusión, entre otros.

68%

Acceso a redes y contactos

Esto sugiere que las colaboraciones con empresas no solo aportan recursos monetarios, sino también conexiones valiosas en el ámbito cultural y empresarial. Estas redes pueden facilitar la promoción y difusión de los proyectos.

17%

Sostenibilidad del proyecto cultural

Esto indica que algunas colaboraciones con empresas están diseñadas para garantizar la continuidad y estabilidad a largo plazo de iniciativas culturales.

3%

Mayor visibilidad y alcance

Esta visibilidad puede llevar a una mayor participación del público y a una difusión más amplia de las expresiones culturales.

12%

Desde la percepción de artistas y gestor@s culturales, las alianzas con el sector privado les permiten: Acceso a recursos y a redes de contactos (capital social); sostenibilidad del proyecto cultural y mayor visibilidad y alcance

Como artista y/o gestor@ cultural qué desafíos o dificultades experimentaron al trabajar con empresas privadas en proyectos culturales?

NO

SI

algunas colaboraciones han sido fluidas y sin mayores contratiempos, no se realizaron.

aunque la colaboración es valiosa, no está exenta de dificultades.

Desafíos/dificultades enfrentados en el relacionamiento con el Sector Privado

la encuesta destaca la importancia de abordar los desafíos en la colaboración entre empresas privadas y el sector artístico-cultural, subrayando la necesidad de enfoques flexibles y soluciones colaborativas para maximizar el impacto positivo de estas asociaciones.

EMPRESAS
CONSTRUCTORA PENTÁGONO
URBANIZACIÓN EL PAHUICHI
BANCO ECONÓMICO
FONPLATA
BANCO UNIÓN
FARMACORP
SEGUROS ALIANZA
GRUPO EL DEBER
RED UNO
LA HOGUERA
ATENEO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTA CRUZ (UTEPSA)
UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO (UNIFRANZ)
FERIA EXPOSICIÓN SANTA CRUZ (FEXPOCRUZ)
CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (CAINCO)
INGENIOS AZUCAREROS

32

EMPRESAS que operan a nivel local, nacional, multilatina y multinacional de diferentes rubros

Reconocimiento de una amplia gama de empresas que se involucran en el respaldo a iniciativas culturales en Santa Cruz

Estos resultados proporcionan una visión valiosa de las empresas que los artistas y gestor@s culturales perciben como potenciales aliadas para el desarrollo de las industrias culturales en Bolivia. Cada tipo de empresa tiene su propio alcance y potencial de contribución, lo que sugiere que una estrategia de colaboración diversificada podría ser beneficiosa para el crecimiento y desarrollo de las artes y la cultura en el país.

Estas empresas cuentan con un alto prestigio debido a que han creado sus propias fundaciones (en algunos casos) con las cuales implementan sus programas y proyectos en alianza con organizaciones sociales y/o culturales lo que les permite tener un mayor impacto y alcance

EMPRESAS
EMPRESA MAINTER
COOPERATIVA RURAL DE ELECTRIFICACIÓN (CRE)
COOPERATIVA SAGUAPAC
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB)
EMPRESA TOTAL EP
EMPRESA PETROBRAS
COCA-COLA
CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL (CBN)
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ENTEL S.A)
TELFÓNICA VIVA
TELFÓNICA TIGO
COOPERATIVA COTAS
SUPERMERCADOS (HIPERMAXI Y FIDALGA)
TRAMONTINA
PATRA ROPA DEPORTIVA

Sin lugar a dudas, hay muchas más empresas que apoyan, promueven y difunden las actividades artístico culturales en la ciudad, las cuales no fueron mencionados por las encuestadas/os pero, que realizan un aporte significativo. Al respecto, realizamos algunas puntualizaciones.

CAINCO, FEXPO si bien son instituciones del desarrollo económico cruceño, también se convierten en espacios de oportunidades al generar una dinámica que permiten la contratación de los servicios de artistas locales, nacionales e internacionales.

En la encuesta se identificaron varias empresas de servicios (cooperativas: CRE, SAGUAPAC, COTAS), las cuales, a menudo buscan involucrarse en actividades culturales y comunitarias para fortalecer sus relaciones con la sociedad. Estas cooperativas podrían considerar el apoyo a eventos teatrales, como patrocinadores o proporcionando servicios relacionados con la logística de los eventos o utilizar sus redes sociales para la promoción de los mismos.

Artistas y Gestor@s culturales identificaron y valoraron el trabajo de empresas privadas a través de sus propias organizaciones sin fines de lucro, como la de SmartLife que apoya proyectos culturales desde varios años atrás y con un alto valor e impacto.

En otros casos, artistas y Gestor@s culturales identifican y ponderan el rol de empresas a favor de diferentes causas sociales y ambientales (prestigio y capital social alto), aunque estas no inviertan ni apoyen directamente al sector artístico cultural, pero pueden ser potencial aliados para el desarrollo del sector.

En muchos casos, también se identifican organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro como potenciales aliadas para implementar proyectos colaborativos conjuntamente con las empresas privadas ya que cuentan con el aparato legal administrativo para responder a las exigencias del sector privado.

Los centros de formación (colegios y universidades), son aliados claves y muchos artistas y gestor@s implementan actividades masivos (festivales, talleres y eventos) de gran impacto y convocatoria lo cual es una oportunidad para fortalecer y apoyar.

Desde su punto de vista como artista y/o gestor/a cultural ¿Qué temas considera que priorizan las empresas identificadas?

17%

Medio ambiente/reciclaje

Las empresas evidencian su compromiso y sensibilidad con la protección del medio ambiente

13%

Género/igualdad/Violencia

Las empresas se enfocan en promover la igualdad de género e inclusión en sus iniciativas de RSE

12%

Campañas solidarias

Pueden incluir donaciones a organizaciones benéficas, apoyo a comunidades en situación de vulnerabilidad lo que mejora su imagen y reputación

12%

Actividades puntuales/marketing

Empresas están dispuestas a utilizar su influencia y recursos para promover iniciativas y proyectos en el corto plazo

10%

Arte y cultura

Esto sugiere una comprensión de la importancia del arte en la sociedad y la voluntad de respaldar este campo.

9%

Emprendimientos/negocios

Sector privado contribuye al crecimiento económico al desarrollo empresarial mediante el apoyo a emprendedores/as y negocios locales

7%

Deporte

Existe interés en apoyar iniciativas deportivas (reconocimiento de los beneficios del deporte en la sociedad, como la promoción de la salud, etc)

7%

Educación

Reconocimiento de la importancia de la educación en el desarrollo de la sociedad y la economía.

5%

Tecnología/innovación

Comprensión de la importancia de la tecnología en la actualidad y su potencial para el progreso social y económico.

4%

Derechos de la niñez

Existe interés en apoyar la protección y promoción de los derechos de la infancia

4%

Salud

comprensión de la importancia de la salud en la calidad de vida de las personas y la productividad de la sociedad.

¿Por qué crees que estas 32 empresas pueden apoyar las diferentes actividades artístico culturales que se desarrollan en la ciudad?

Porque el arte tiene la capacidad de comunicar y conectar con audiencias específicas de estas empresas y tener un mayor impacto en sus áreas de influencia.

Esto indica un deseo de que las empresas aprecien y valoren el impacto cultural y social que puede tener el arte.

Artistas y gestoras/es culturales valoran la continuidad en el apoyo y la colaboración mutua a lo largo del tiempo.

Indica un reconocimiento de la necesidad de respaldo financiero para llevar a cabo proyectos culturales.

Artistas y gestores valoran el compromiso social de las empresas y reconocen su potencial para contribuir al desarrollo cultural de la comunidad.

Esto indica una valoración por parte de los artistas y gestores culturales de la consistencia y la continuidad en el apoyo financiero y logístico de las empresas.

La disponibilidad de materiales de merchandising son un factor que motiva a las empresas a apoyar las actividades culturales.

Porque estas empresas facilitan el acceso, no imponen procesos burocráticos (como el sector privado) y son más propensas a apoyar actividades culturales.

Encuestadas/os valoran diferentes aspectos en el apoyo de las empresas a actividades artístico-culturales. Desde la disponibilidad de recursos económicos hasta el reconocimiento del valor social del arte, estas percepciones reflejan la importancia de la colaboración entre el sector privado y el cultural para el desarrollo y promoción de la cultura en la comunidad.

89% de las/os artistas y gestores culturales consideran que las empresas privadas deberían/podrían tener un mayor involucramiento en el apoyo a iniciativas culturales, por qué...

1 Difusión de Valores y mensajes positivos

A través del arte y la cultura, las empresas pueden comunicar valores como la tolerancia, la creatividad, la apertura y el respeto, proyectando una imagen positiva y coherente con su identidad corporativa.

2 Fomento de la creatividad y la innovación

Las actividades artísticas y culturales inspiran la creatividad y pueden generar nuevas perspectivas e ideas en el equipo de trabajo, impulsando la innovación dentro de la empresa.

3 Fortalece la Imagen Corporativa y la Reputación

El apoyo a la cultura puede mejorar la percepción pública de la empresa, generando una reputación positiva que atrae a consumidores, inversores y talento.

4 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Apoyar actividades culturales puede alinear la empresa con varios ODS, como el fomento de la creatividad y la inclusión social, contribuyendo así a un desarrollo sostenible.

5 Generación de Valor Compartido

Al respaldar el arte y la cultura, las empresas pueden crear valor tanto para la sociedad como para su propio negocio, estableciendo un ciclo de beneficios mutuos.

6 Contribución a la comunidad y desarrollo local

Fortalece los lazos entre la empresa y la comunidad local, fomentando un sentido de pertenencia y generando un impacto positivo en el entorno.

7 Promoción de la Diversidad y la Inclusión

Al respaldar la diversidad de expresiones culturales, las empresas demuestran su compromiso con la inclusión y la equidad, promoviendo un ambiente de trabajo más enriquecedor y respetuoso.

8 Reforzamiento de la Marca y la Identidad Empresarial

La asociación con actividades culturales puede diferenciar a la empresa en el mercado y contribuir a la construcción de una marca sólida y reconocible.

PRINCIPALES HALLAZGOS

La identificación de 32 empresas privadas, que operan en diferentes ámbitos (local, nacional, multilatina y multinacional), como impulsoras de la actividad cultural en Santa Cruz de la Sierra, demuestra una perspicaz visión por parte de los artistas y gestores culturales. Estos hallazgos apunta a una serie de observaciones significativas:

Reconocimiento

La identificación precisa de 32 empresas que apoyan la actividad cultural en Santa Cruz de la Sierra refleja una visión informada y una alta valoración de la colaboración empresarial en el ámbito cultural. Este reconocimiento subraya la importancia de la responsabilidad social empresarial y abre oportunidades para el desarrollo de alianzas estratégicas beneficiosas para ambas partes, permitiendo un impacto más significativo y sostenido en la comunidad y, por ende, con sus grupos de interés.

Enfoque integral

Desde la percepción de artistas y gestoras/es culturales al identificar 32 empresas privadas con una variedad de temas priorizados sugiere un enfoque integral y socialmente comprometido que no solo beneficia a la comunidad y al medio ambiente, sino que también puede fortalecer la reputación, la relación con la comunidad y el valor de la marca de las empresas en el mercado.

Compromiso

La diversidad de empresas identificadas indica un entendimiento profundo de la relevancia de la colaboración empresarial en la promoción y apoyo de iniciativas artístico culturales y los ODS. Esto refleja una percepción aguda de que las empresas no solo tienen un papel en la economía local, sino también en el enriquecimiento cultural de Santa Cruz de la Sierra.

Reputación positiva

La capacidad de los artistas y gestores culturales para identificar empresas que apoyan la actividad cultural sugiere una percepción positiva de la reputación de estas empresas locales, nacionales e internacionales.

Apreciación de la RSE

La identificación de empresas a nivel multinacional y multilatina sugiere una apreciación de la RSE en un contexto global. Esto implica que las/os encuestadas/os reconocen la necesidad de que las empresas, independientemente de su alcance, contribuyan al desarrollo cultural y social de la región.

IMPLICACIONES PARA LA REPUTACIÓN CORPORATIVA

La alta proporción de encuestados que ven positivamente la colaboración entre empresas y el sector cultural es una oportunidad valiosa para las empresas. Pueden capitalizar esta percepción positiva para fortalecer su imagen y reputación.

Es crucial que las empresas aborden esta percepción positiva de manera auténtica y responsable. Las colaboraciones deben estar alineadas con los valores y objetivos tanto de la empresa como del sector cultural, evitando prácticas de greenwashing o simple explotación de la cultura.

La comunicación efectiva sobre las iniciativas de colaboración con el sector cultural puede ser un activo valioso. Mostrar casos de éxito y los impactos positivos de estas colaboraciones puede fortalecer aún más la reputación de la empresa.

OPORTUNIDADES DE MARKETING SOCIAL

Este estudio indica un terreno fértil para campañas de marketing social que destaquen la contribución de la empresa al ámbito cultural y cómo esto beneficia a la comunidad en general.

La transparencia y la narrativa auténtica en torno a estas colaboraciones pueden ser puntos de enfoque efectivos en campañas de concientización y participación ciudadana.

En resumen, la encuesta refleja una actitud positiva hacia las empresas como aliadas del sector cultural, lo que presenta una oportunidad valiosa para las empresas de fortalecer su reputación y participación en la comunidad. Sin embargo, esta percepción debe ser respaldada por acciones auténticas y responsables.

PROPUESTAS

Reconociendo la importancia de la cultura como motor de transformación y cohesión social, estas iniciativas buscan integrar el compromiso social de las empresas con el impulso de la cultura, alineándose con los ODS establecidos por las Naciones Unidas.

A partir de la experiencia del equipo del Centro San Isidro y Periodista Virtual y rescatando los conocimientos y trayectoria de artistas y gestor@s culturales, se proponen una serie de propuestas estratégicas, cuyo objetivo es el de **fomentar y desarrollar la actividad artístico-cultural en Santa Cruz, fortaleciendo la participación del sector privado en iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).** |

PROPUESTAS

PILARES ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESPECÍFICAS	INDICADORES DE ÉXITO	ODS ASOCIADOS	RECURSOS NECESARIOS
Inversión en Espacios Culturales Sostenibles	- Creación de Fondos de Inversión Cultural: Establecer fondos gestionados por empresas para financiar la creación y mejora de espacios culturales sostenibles.	Monto total invertido y número de proyectos completados.	ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y ODS 12 (Producción y Consumo Responsables)	Fondos para proyectos culturales.
	- Apoyo a la Restauración de Espacios Emblemáticos: Identificar espacios culturales históricos para su restauración con el patrocinio de empresas comprometidas con la preservación del patrimonio.	Número de espacios restaurados y su impacto en la comunidad.	ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles)	Recursos para obras y mantenimiento.
Desarrollo de Programas de Educación Artística	- Alianzas con Instituciones Educativas: Colaborar con escuelas y universidades para desarrollar programas de educación artística y cultural.	Número de instituciones educativas participantes y mejora en la calidad de la educación artística.	ODS 4 (Educación de Calidad) y ODS 10 (Reducción de las Desigualdades)	- Fondos para programas y materiales.
	- Talleres de Arte en Comunidades Vulnerables: Implementar talleres en comunidades desfavorecidas para fomentar la inclusión y el acceso a la educación artística.	Participación en talleres y mejora en las condiciones de vida.	ODS 10 (Reducción de las Desigualdades)	- Recursos para talleres y materiales.

PROPUESTAS

PILARES ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESPECÍFICAS	INDICADORES DE ÉXITO	ODS ASOCIADOS	RECURSOS NECESARIOS
Fomento de la Diversidad Cultural	<ul style="list-style-type: none"> - Festivales Multiculturales Patrocinados: Apoyar festivales que celebren la diversidad cultural de la región, promoviendo la participación de empresas en calidad de patrocinadores. 	<ul style="list-style-type: none"> - Número de empresas participantes y diversidad de artistas y audiencia. 	ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos)	<ul style="list-style-type: none"> - Fondos para la planificación y ejecución del festival.
	<ul style="list-style-type: none"> - Campañas de Promoción de la Diversidad: Desarrollar campañas de concienciación que destaquen la riqueza de la diversidad cultural en la ciudad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Alcance de la campaña y cambio percibido en la actitud de la comunidad. 	ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos)	<ul style="list-style-type: none"> - Recursos para marketing y difusión.
Estímulo a Proyectos Innovadores y Sostenibles	<ul style="list-style-type: none"> - Fondos Concursables para Proyectos Culturales: Establecer fondos concursables que incentiven proyectos culturales innovadores y sostenibles. 	<ul style="list-style-type: none"> - Número de proyectos financiados y su impacto en la comunidad. 	ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) y ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos)	<ul style="list-style-type: none"> - Fondos disponibles para asignar a proyectos.
	<ul style="list-style-type: none"> - Premios a la Innovación Cultural: Crear premios que reconozcan y fomenten la innovación en proyectos culturales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Número de participantes y éxito en la implementación de proyectos innovadores. 	ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) y ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos)	<ul style="list-style-type: none"> - Fondos para premios y logística.

PROPUESTAS

PILARES ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESPECÍFICAS	INDICADORES DE ÉXITO	ODS ASOCIADOS	RECURSOS NECESARIOS
Promoción y Visibilización	<ul style="list-style-type: none"> - Campaña de Arte Urbano Sostenible: Desarrollar una campaña que involucre a artistas locales para crear murales y obras de arte en espacios públicos, destacando valores relacionados con sostenibilidad y diversidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Número de murales creados y visibles en la ciudad. 	ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y ODS 13 (Acción por el Clima)	<ul style="list-style-type: none"> - Fondos para materiales y logística.
	<ul style="list-style-type: none"> - Festival de Arte Multicultural: Organizar un festival anual que celebre la diversidad cultural de la región, incluyendo exposiciones, actuaciones en vivo y gastronomía local. 	<ul style="list-style-type: none"> - Participación y diversidad de artistas y audiencia. 	ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos)	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto para la planificación y ejecución del festival.
Fondos y Concursos Artísticos	<ul style="list-style-type: none"> - Fondo Concursable para Proyectos Artísticos: Crear un fondo que otorgue financiamiento a proyectos artísticos innovadores y socialmente impactantes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Número de proyectos financiados y su impacto en la comunidad. 	ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) y ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos)	<ul style="list-style-type: none"> - Recursos financieros disponibles.
	<ul style="list-style-type: none"> - Concurso de Arte Público: Organizar un concurso anual que invite a artistas a presentar propuestas para intervenir espacios públicos con obras de arte. 	<ul style="list-style-type: none"> - Número de participantes y calidad de las intervenciones. 	ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles)	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto para premios y logística del concurso.

PROPUESTAS

PILARES ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESPECÍFICAS	INDICADORES DE ÉXITO	ODS ASOCIADOS	RECURSOS NECESARIOS
Talleres y Formación	- Programa de Talleres Artísticos en Escuelas: Implementar un programa que lleve artistas a escuelas locales para impartir talleres artísticos a estudiantes.	- Número de talleres realizados y participación estudiantil.	ODS 4 (Educación de Calidad) y ODS 10 (Reducción de las Desigualdades)	- Fondos para materiales y transporte.
	- Talleres de Emprendimiento Cultural: Ofrecer talleres que ayuden a artistas a desarrollar habilidades empresariales para promover su sostenibilidad financiera.	- Número de participantes y éxito en la implementación de emprendimientos culturales.	ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico)	- Fondos para la capacitación y mentoría.
Intervenciones Callejeras y Espacios Culturales	- Intervenciones Artísticas Urbanas: Colaborar con artistas para realizar intervenciones callejeras que inspiren y generen diálogo.	- Impacto visual y participación de la comunidad.	ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles)	- Fondos para materiales y permisos.
	- Espacios Culturales Sostenibles: Apoyar la creación y mantenimiento de espacios culturales sostenibles, como teatros y galerías autosostenibles.	- Mejora de la infraestructura y participación de la comunidad.	ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y ODS 12 (Producción y Consumo Responsables)	- Presupuesto para obras y mantenimiento.

PARA CONCLUIR

El arte y la cultura desempeñan un papel esencial en el desarrollo sostenible de una sociedad. Su integración en la estrategia empresarial no solo es una decisión ética, sino también una oportunidad para potenciar el éxito económico y social de las empresas.

Los resultados del estudio demuestran una diversidad de experiencias laborales entre los artistas y gestores culturales con empresas privadas. Esto ofrece tanto desafíos como oportunidades para fortalecer la colaboración entre ambos sectores, lo que puede ser beneficioso para el crecimiento y desarrollo de la comunidad artística y empresarial.

La integración del arte en la estrategia empresarial puede contribuir a metas específicas de los ODS, como el fomento de la creatividad, la inclusión y el desarrollo cultural sostenible.

El apoyo a actividades artístico-culturales no solo enriquece nuestras comunidades, sino que también contribuye de manera significativa a la consecución de los ODS. Al adoptar esta propuesta, las empresas pueden ser líderes en la promoción de un futuro sostenible y culturalmente vibrante.

La integración del arte en la estrategia empresarial no solo es una decisión ética y socialmente responsable, sino también una oportunidad estratégica para impulsar el éxito económico y social de las empresas. Al adoptar esta perspectiva, las empresas pueden crear un impacto positivo duradero en la comunidad y en su propio éxito empresarial.

EQUIPO CENTRO SAN ISIDRO

**Juan Pablo Sejas
Camila Sejas
Lorena Vargas
Vianca Rodríguez
Paul Amador
Fernando Figueroa
Diego Sejas
Carla Lora**

**Oliver Torrico
Liz Aranibar
Jorge Taboada
Lobsang Barrios
Laura Abigail Ortiz
Franklin Mamani
Alfredo Alfaro
Eugenia Abacay**

Gracias!

CENTRO SAN ISIDRO

 jpsejas1@gmail.com

 [CentroSanIsidroSCZ](https://www.facebook.com/CentroSanIsidroSCZ)

 [@CentroSanIsidro](https://twitter.com/CentroSanIsidro)

 [@centrosanisidro/](https://www.instagram.com/centrosanisidro/)

 591 69034319

centrosanisidro.blogspot.com

PERIODISTA VIRTUAL

 proyectorperiodistavirtual@gmail.com

 [PeriodistaVB](https://www.facebook.com/PeriodistaVB)
[PeriodistaV](https://www.facebook.com/PeriodistaV)

 [@PeriodistaV](https://twitter.com/PeriodistaV)

 [periodistavirtual/](https://www.instagram.com/periodistavirtual/)

 591 73138938

www.periodistavirtual.com